

Editorial REVISPATTUR – Volume 1

Raquel Faria Scalco¹
Camila Teixeira Heleno²
Virginia Martins Fonseca³

É com imensa satisfação que lançamos o primeiro volume da Revista de Turismo: Patrimônios, Territórios Descoloniais e Trabalho (REVISPATTUR). A criação dessa revista científica foi uma iniciativa das professoras Raquel Scalco, Camila Heleno e Virginia Fonseca, do curso de Turismo e vinculadas ao Núcleo de Pesquisa em Turismo: Patrimônios, Territórios Descoloniais e Trabalho (PATTUR), com o objetivo de difundir o conhecimento científico sobre o Turismo e temas correlatos, visando ampliar as possibilidades de divulgação científica e o intercâmbio de informações sobre a temática. Destaca-se a REVISPATTUR tem seu lançamento em um momento de luta, reflexão e esperança, após o difícil período pandêmico (e pós-pandêmico) e dentro de um contexto de redemocratização, de fortalecimento e divulgação dos fazeres da universidade pública.

Após mais de um ano de trabalhos, ver este projeto ganhar forma e corpo nos deixa muito felizes pelo passo que foi dado, mas enxergamos grandes desafios pela frente, de manter esta Revista ativa, com publicações de qualidade e que versam sobre o turismo em suas variadas abordagens, dialogando com outros campos do conhecimento e acolhendo saberes diversos.

Esse primeiro volume da REVISPATTUR conta com quatro Artigos Científicos, uma Entrevista e uma Resenha. Os trabalhos mostram a diversidade de temas e de olhares relacionados ao turismo, frutos de pesquisas desenvolvidas no âmbito da graduação e pós-graduação, por pesquisadores e estudantes de quatro importantes universidades brasileiras, a

¹ Editora-chefe da REVISPATTUR. Professora Adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Endereço eletrônico: raquel.scalco@ufvjm.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2042-783X>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1858387591943845>.

² Editora Assistente da REVISPATTUR. Professora Adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Endereço eletrônico: camila.heleno@ufvjm.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3203-0648>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4396875037220514>.

³ Membro do Conselho Editorial da REVISPATTUR. Professora Adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Endereço eletrônico: virginia.martins@ufvjm.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1629-8812>. Lattes: lattes.cnpq.br/0844500125867329.

saber: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Delta do Parnaíba (UFDFPar).

O primeiro artigo científico foi redigido pela doutoranda do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da UFRJ, Fernanda Costa da Silva, intitulado “Turismo de Base Comunitária no Brasil e sua condição de periferia (re)produzida pelo Estado”. O trabalho questiona se o Estado brasileiro, enquanto agente não produtor e/ou viabilizador de suporte formal e/ou legal ao TBC, seria um ator determinante enquanto produtor e/ou ratificador de uma invisibilidade do referido modo de gestão turística e, por conseguinte, dos sujeitos que o operam – notadamente Povos e Comunidades Tradicionais e agricultores familiares.

No segundo artigo científico, intitulado “Acessibilidade em meios de hospedagem para surdos e deficientes visuais e auditivos: uma análise da oferta de Diamantina-MG”, os autores Renata Coelho, Guilherme Varajão, Raquel Schwenck Soares e Katrine Silva, professores e egressos da UFVJM, investigam as adaptações dos meios de hospedagem de Diamantina-MG para receber os deficientes visuais, auditivos e surdo e concluem que poucos estabelecimentos possuem algum tipo de facilidade / adaptação para estes públicos, apontando para o descumprimentos de parâmetros legais de inclusão e para a ausência de mecanismos de fiscalização.

O terceiro artigo científico trata da “Análise dos Atrativos Turísticos dos Distritos do Entorno do Parque Nacional das Sempre-Vivas” e foi redigido por Lavinya Lara, Raquel Scalco e Virginia Fonseca. O artigo aborda os resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria entre o Curso de Turismo da UFVJM e o ICMBio, visando analisar a oferta de atrativos turísticos dos distritos de Inhaí, Curimataí e São João da Chapada, que dão apoio à trilha da Travessia Inhaí – Curimataí. Este trabalho de viés aplicado, inventariou 112 atrativos nos distritos de Inhaí, Curimataí e São João da Chapada, divididos em atrativos naturais, atrativos culturais e eventos programados, propondo que o conhecimento dos mesmos pode favorecer o aumento do tempo de permanência do turista na região, beneficiando as comunidades locais interessadas e envolvidas com o desenvolvimento do turismo.

Já o quarto artigo, elaborado por Alcione Nascimento, Nicolas Leite, Solano Braga e Vinicius Vieira, intitulado “A relação entre marketing e ecoturismo na comercialização de produtos e serviços turísticos no litoral do Piauí”, é fruto de um projeto de pesquisa desenvolvido na UFDFPar, com o intuito de observar, a partir de publicações locais, como o

marketing tem sido utilizado para retratar e promover as atividades ecoturísticas no Polo Costa do Delta. Os autores concluem que, ao divulgar e comercializar os produtos turísticos da região, deve haver a preocupação com os valores ambientais e com a sustentabilidade, e refletem sobre a necessidade de ações conjuntas, por meio de um planejamento integrado entre os atores da cadeia produtiva do turismo, sendo essencial que haja um elo entre o setor público, o privado e a comunidade.

O volume possui, ainda, uma Resenha de Livro, de autoria da professora da UFVJM, Maria de Lourdes Ferreira, sobre o livro “A Vida não é Útil”, de Ailton Krenak, indígena brasileiro e importante ativista pelas causas ambientais e indígenas, e recentemente nomeado para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Na resenha, a professora aborda a importância da temática no atual cenário de enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas e de degradação ambiental, apontando para a necessidade de preservação das culturas indígenas e de repensarmos nossas relações com a natureza e com o planeta.

Por fim, a Entrevista do presente volume foi realizada por Raquel Scalco e Camila Heleno, editoras da REVISPATTUR e docentes da UFVJM, com o atual Reitor da UFVJM, o professor Heron Laiber Bonadiman, sobre a importância da universidade para Diamantina e para o Vale do Jequitinhonha, o atual cenário de retomada da democracia na nossa Universidade, e as perspectivas e desafios para os próximos anos de trabalho da atual gestão.

Desejamos a todos e todas uma excelente leitura e os/as convidamos a submeterem seus trabalhos para os próximos números da nossa REVISPATTUR!!!

